

Diagnosesicherung
&
Therapieeinleitung
mit Asfotase alfa

Klinik/Praxis (Stempel)

Ziel des Dokumentationsbogens

Asfotase alfa ist indiziert als Langzeit-Enzymersatztherapie bei Patientinnen und Patienten aller Altersgruppen, bei denen die Hypophosphatasie im Kindes- und Jugendalter aufgetreten ist, um die Knochenmanifestationen der Krankheit zu behandeln. Die Indikationsstellung für die Einleitung der Therapie mit Asfotase alfa soll sicher dokumentiert werden, mit besonderem Augenmerk auf den pädiatrischen Onset.

Absolute Sicherheit vor nachträglichen Prüfverfahren ist kaum möglich. Das Ausfüllen des Bogens hilft aber, Anamnese, Therapieeinleitung und Ergebnisse für Dritte nachvollziehbar zu dokumentieren. Hier empfiehlt es sich, die Bemerkungsfelder in diesem Dokumentationsbogen intensiv zu nutzen und so den Abwägungsprozess für Dritte transparent zu machen.

Bei Unsicherheit, ob doch ein Off-Label-Use vorliegt, gibt es zwei Varianten:

- a) Anzeige der Verordnungsabsicht für die konkrete Patientin bzw. den konkreten Patienten (mit diesem Bogen als Anhang) bei der Krankenkasse, ggf. mit Frist für eine Antwort. Bei Verstreichen der Frist ohne Antwort der Kasse kann die Verordnung erfolgen. Hintergrund: Die Krankenkasse darf die Verordnung von Arzneimitteln in ihrer zugelassenen Indikation laut § 29 Bundesmantelvertrag Ärztinnen und Ärzten grundsätzlich nicht genehmigen – erhält durch die Anzeige aber die Möglichkeit, zu intervenieren.
- b) Hilfsweise: Stellung eines entsprechenden „Antrags auf Kostenübernahme bei potenziellem Off-Label-Use“ bei der Krankenkasse der Patientin bzw. des Patienten – ebenfalls mit dem ausgefüllten Bogen als Anlage.

Patienteninformation:

Bitte ergänzen

Patientendaten:

Gewicht

Körpergröße

Datum Diagnose

Diagnose (ICD-10-Schlüssel):

E83.38 – Sonstige Störungen des Phosphat-Stoffwechsels und der Phosphatase

Inkl.: Hypophosphatasie [Rathbun-Syndrom]
Mangel an saurer Phosphatase
Sekundäres Fanconi-Syndrom
Tumorrachitis

A Diagnosestellung HPP

Diagnosesicherung

Bitte dokumentieren Sie die Parameter, die Sie erhoben haben. Es muss nicht jede Zeile gefüllt sein. Sie entscheiden, ab wann die Diagnose nach allgemein anerkanntem Stand der medizinischen Erkenntnisse als gesichert anzusehen ist.

DIAGNOSE	Normal	Abweichend	Datum	Befunde/ Bemerkungen
LABOR HPP				
Alkalische Phosphatase (AP) Ausschluss anderer Ursachen einer verminderten AP erfolgt? Ggf. Bemerkung, welche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Pyridoxal-5-Phosphat (PLP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Phosphoethanolamin (PEA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Genetik (ALPL-Mutation)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
LABOR OSTEOLOGIE				
Kalzium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Phosphat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
PTH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
BILDGEBUNG	Skelettdeformation? Bestätigt mit:		Aktuelle bzw. frühere Frakturen? Bestätigt mit:	
Röntgen/CT	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
MRT	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

B Indikationsstellung für eine Behandlung mit Asfotase alfa

Anwendungsgebiet Asfotase alfa (siehe Fachinformation):

Asfotase alfa ist indiziert als Langzeit-Enzymersatztherapie bei Patientinnen und Patienten aller Altersgruppen, bei denen die Hypophosphatasie im Kindes- und Jugendalter aufgetreten ist, um die Knochenmanifestationen der Krankheit zu behandeln.

Auftreten der Hypophosphatasie im Kindes- und Jugendalter („Pädiatrischer Onset“) und Beschreibung der zu behandelnden Knochenmanifestationen:

Symptomatik im Rahmen der Anamnese laut Angaben der Patientin/des Patienten bzw. der Eltern der Patientin/des Patienten, wenn vorhanden auch mittels Aufzeichnungen aus der Kindheit.

SYMPTOM	Aktuell vorhanden	Anamnetisch vorhanden	Wann erstmalig aufgetreten? (Jahr)	Befunde/ Bemerkungen
MUSKULÄR				
Muskelschwäche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Auffälliges Gangbild	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mobilitätseinschränkungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
SKELETTAL				
Knochendeformitäten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Rachitis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Frakturen ohne adäquates Trauma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verzögerte Frakturheilung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Pseudofrakturen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

SYMPTOM	Aktuell vorhanden	Anamnetisch vorhanden	Wann erstmalig aufgetreten? (Jahr)	Befunde/ Bemerkungen
---------	-------------------	-----------------------	------------------------------------	----------------------

SKELETTAL

Fehlstellungen mit Mobilitätseinschränkung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Pseudoarthrose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

ORTHOPÄDISCHE EINGRIFFE/MASSNAHMEN

Gips	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Orthesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wachstumslenkung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

WACHSTUM

Wachstumsdefizit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

NEUROLOGISCH

Kraniosynostose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Später Fontanelenschluss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Hirndrucksymptomatik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

SYMPTOM	Aktuell vor- handen	Anam- netisch vorhanden	Wann erst- malig aufge- treten? (Jahr)	Befunde/ Bemerkungen
---------	------------------------	-------------------------------	--	-------------------------

NEUROLOGISCH

Krampfanfälle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fatigue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Schlafstörungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

ZÄHNE

Vorzeitiger Milchzahnausfall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Vorzeitiger Zahnverlust	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

ALLGEMEIN

Gastrointestinale Symptome	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

SCHMERZ

Muskeln, Gelenke, Knochen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Beeinträchtigung der Aktivitäten des täglichen Lebens durch Schmerzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

SYMPTOM	Aktuell vorhanden	Anamnetisch vorhanden	Wann erstmalig aufgetreten? (Jahr)	Befunde/ Bemerkungen
---------	-------------------	-----------------------	------------------------------------	----------------------

SCHMERZ

Regelmäßige Einnahme von Schmerzmedikamenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

RHEUMATOLOGISCH

Chondrocalzinose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

NEPHROLOGISCH

Hyperkalzämie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Hyperphosphatämie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nephrokalzinose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nephrolithiasis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

RESPIRATION

CPAP/BiPAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Invasive Beatmung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Pneumonie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Für einen Einsatz von Asfotase Alfa im Rahmen der Zulassung muss jedes der folgenden 3 Kriterien erfüllt sein:

KRITERIEN		Bemerkungen
1. Gesicherte Diagnose HPP (ICD 10: E83.3)	<input type="checkbox"/>	
2. Knochenmanifestation(en) wie z. B.¹	<input type="checkbox"/>	
Schwerer Knochenschmerz (mit oder ohne Fraktur)	<input type="checkbox"/>	
Skelettdeformitäten	<input type="checkbox"/>	
Störungen des Gangbildes	<input type="checkbox"/>	
Einschränkungen der Mobilität	<input type="checkbox"/>	
Frakturen ohne adäquates Trauma	<input type="checkbox"/>	
Pseudofrakturen	<input type="checkbox"/>	
Sonstiges	<input type="checkbox"/>	
3. Erste Symptome vor Vollendung des 18. Lebensjahres	<input type="checkbox"/>	

Fachinformation (Verweis auf Abschnitt 5.1)

Hypophosphatasie ist mit einer Reihe von Knochenmanifestationen assoziiert, einschließlich Rachitis/Osteomalazie, einem veränderten Kalzium- und Phosphat-Stoffwechsel, Wachstums- und Mobilitätsstörungen, Einschränkungen der Atmung, die eine Beatmungshilfe erforderlich machen können und Vitamin-B6-abhängige Krampfanfälle.

¹ Angelehnt an die Empfehlungen der HPP-Expertengruppe in Osteologie 2023; 32(01): 52-58 - DOI: 10.1055/a-2015-1841.

C Darlegung der Behandlungsbedürftigkeit, Therapieziele und Dokumentation des Therapieverlaufs

Trigger für den Therapiestart

Aktuelle Symptome (siehe Abschnitt B, Seite 5 bis 8)

Behandlung der Knochenmanifestationen

Weitere:

Individuelle Therapieziele

Besprochen mit der Patientin/dem Patienten am:

	Verbesserung	Stabilisierung ²	Bemerkungen
Frakturheilung inkl. Verhinderung weiterer Frakturen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schmerz (z. B. via Brief Pain Inventory)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Funktioneller Status (z. B. via 6MWT oder LEFS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kraft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ausdauer/Gehstrecke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beweglichkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muskelschwäche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fatigue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lebensqualität (z. B. via Peds-QL, SF-12/36)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Teilnahme am HPP-Register³

Das Register – <https://hppregistry.com> – (NCT02306720; EUPAS13514) ist eine prospektive, observationale und multinationale Studie, die 2014 begonnen wurde.

Patientin/Patient eingeschrieben: Ja Nein

Regelmäßige Kontrolle der Therapieziele

	Therapiemonat 6 Datum:		Therapiemonat 12 Datum:	
Erreichen der Therapieziele	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Weiterführung der Therapie	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>

Welche Therapieziele wurden erreicht bzw. nicht erreicht?

(Von besonderem Interesse sind die z. B. in der Studie von Kishani et al. 2024 substantiell verbesserten Parameter Schmerz und Mobilität, ggf. auch Lebensqualität. Da es sich um eine chronisch fortschreitende Erkrankung handelt, kann auch die Stabilisierung der Situation ein Therapieziel sein.)

² Bei der HPP handelt es sich um eine chronisch fortschreitende Erkrankung – auch eine Stabilisierung der Symptome ist eine Verbesserung gegenüber dem Status quo. ³ Eine Teilnahme am HPP-Register ist keine Voraussetzung für die Therapie mit Asfotase alfa.

Monitoring nach Therapiestart mit Asfotase alfa (Empfehlung)

	Beginn	2 Wochen	1 Monat	3 Monate	6 Monate	12 Monate	alle 6 Monate	Jährlich	
AP	X	X		X	X	X	X		
Datum									
PLP	X			X				X	
Datum									
PLP infantil	X		X	X	X			X	
Datum									
Kalzium	X			X				X	
Datum									
Kalzium infantil	X		X	X	X			X	
Datum									
PO4	X			X				X	
Datum									
PO4 infantil	X		X	X	X			X	
Datum									
Vitamin D	X			X	X	X		X	
Datum									
Vitamin D infantil	X		X	X	X	X		X	
Datum									
PTH	X			abhängig vom Kalziumspiegel					
Datum									
Niere	X				X			X	
Datum									

Weitere Untersuchungen

	Beginn	3 Monate	6 Monate	12 Monate	Jährlich
Mobilität	X	X	X	X	X
Datum					
Muskelkraft	X	X	X	X	X
Datum					
Gangbild	X	X	X	X	X
Datum					
Schmerzen	X	X	X	X	X
Datum					
QoL	X		X	X	X
Datum					

Sicherheit

	Beginn	3 Monate	6 Monate	12 Monate	Jährlich
Röntgen	Wenn klinisch angezeigt				
Datum					
MRT	Wenn klinisch angezeigt				
Datum					
Knochenbiopsie	X	Im Follow-up, wenn Bone Turnover Marker dies anzeigen			
Datum					
Zähne	X	Weiter bei Routine-Zahnarztbesuchen			
Datum					

Notizen/Sonstiges

Genutzte Quellen

Aktuelle Fachinformation Strensiq®

Lampe C et al. Hypophosphatasie – Empfehlung einer Expertengruppe zum Therapievorgehen bei der seltenen Skelett-Erkrankung. *Osteologie* 2023;32(01):52-58. doi:10.1055/a-2015-1841.

Kishnani PS et al. Effectiveness of asfotase alfa for treatment of adults with hypophosphatasia: results from a global registry. *Orphanet J Rare Dis.* 2024;19(1):109. doi:10.1186/s13023-024-03048-6.

Kishnani PS et al. Monitoring guidance for patients with hypophosphatasia treated with asfotase alfa. *Mol Genet Metab.* 2017;122(1-2):4-17. doi:10.1016/j.ymgme.2017.07.010.

Högler W et al. Diagnostic delay is common among patients with hypophosphatasia: initial findings from a longitudinal, prospective, global registry. *BMC Musculoskelet Disord.* 2019;20(1):80. doi:10.1186/s12891-019-2420-8.

Abkürzungsverzeichnis

6MWT: 6-minute walking test

AP: Alkalische Phosphatase

BiPAP: Biphasischer positiver Atemwegsdruck

CPAP: Continuous positive airway pressure

CT: Computertomographie

HPP: Hypophosphatasie

LEFS: Lower extremity functional scale

MRT: Magnetresonanztomographie

PEA: Phosphoethanolamin

PedsQL: Pediatric Quality of Life Inventory™

PLP: Pyridoxal-5-Phosphat

PO4: Phosphat

PTH: Parathormon

QoL: Quality of Life

SF-12/36: Short Form Health Survey 12/36 Fragen

